

Э-КОММЕРЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Умарходжаева Зайнабхон Нодирхоновна

Ташкентский государственный экономический университет, PdD-исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17265855>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу влияния последних законодательных изменений на развитие электронной коммерции в Узбекистане. Рассматриваются примеры регулирования в Казахстане, Турции и ОАЭ, а также эволюция национальной нормативной базы до и после 2024 года. Особое внимание уделено новым актам: постановлению №885 об уведомительном порядке регистрации, постановлению №263 о Едином электронном каталоге продукции и положению №3631 о курьерских службах. На основе анализа статистических данных выявлены тенденции роста рынка, обозначены ключевые вызовы и возможности для бизнеса. Сформулированы рекомендации для государства, предпринимателей и исследователей.*

***Ключевые слова:** электронная коммерция, Узбекистан, нормативно-правовое регулирование, цифровая экономика, маркетплейс, законодательство, вызовы и возможности, цифровая трансформация.*

Электронная коммерция занимает всё более значимое место в экономике Узбекистана. Она способствует росту предпринимательства, расширяет экспортные возможности и открывает доступ потребителям к широкому ассортименту товаров и услуг. Развитие цифровых технологий и рост интернет-покрытия формируют благоприятные условия для этого сегмента.

По данным различных источников, в 2021 году объём рынка составлял около \$201 млн, а к 2023 году вырос до \$543 млн [5]. По оценке KPMG, в 2022 году рынок достиг \$311 млн, а прогноз на 2027 год составляет порядка \$2,2 млрд [6][7][8]. Согласно данным Национального агентства перспективных проектов (НАПП), ежегодный оборот оценивается в \$300 млн, с прогнозом до \$1 млрд к 2027 году [9]. Разброс данных объясняется различиями в методологиях подсчёта, однако все источники подтверждают быстрый рост сектора. Таким образом, приведённые цифры не являются взаимоисключающими, а отражают разные подходы к измерению рынка. В совокупности они подтверждают общую тенденцию: рынок э-коммерции в Узбекистане демонстрирует быстрый рост — порядка 25–35% в год.

Целью исследования является анализ новых законодательных норм, регулирующих сферу э-коммерции, и оценка их влияния на бизнес-среду.

В работе использованы методы сравнительного анализа законодательства, контент-анализ научных публикаций, а также сопоставление статистических данных различных источников. Различие в показателях объёма рынка объясняется включением разных сегментов (товары, услуги, финтех) и разными методами пересчёта валюты.

В мировой практике законодательство играет ключевую роль в стимулировании развития электронной коммерции. Так, в Казахстане внедрение упрощённого налогового режима для интернет-продавцов и развитие национальной платёжной системы

позволили ускорить рост онлайн-торговли. В Турции значительное влияние оказал закон о защите персональных данных и регулирование маркетплейсов, что повысило доверие потребителей. В Объединённых Арабских Эмиратах отдельное внимание уделяется кибербезопасности и созданию правовых условий для трансграничных сделок, что укрепило позиции страны как регионального хаба э-коммерции. Эти примеры показывают, что правовое регулирование может не только снижать барьеры для бизнеса, но и формировать доверие потребителей.

В Узбекистане до 2024 года нормативная база э-коммерции развивалась точечно и в основном регулировала отдельные аспекты — налоговый учёт, электронные платежи, цифровую подпись. Однако с быстрым ростом рынка возникла потребность в более системных подходах.

С 2024 года законодательные изменения стали более масштабными. Ключевыми актами стали:

- Постановление №885 (26.12.2024) [2] — установило уведомительный порядок для онлайн-продавцов и обязательное наличие резидентства, что упростило вход на рынок и повысило прозрачность деятельности.
- Постановление №263 (28.04.2025) [3] — запустило Единый электронный национальный каталог продукции, обеспечивший единые стандарты учёта товаров и усиление доверия со стороны потребителей.
- Положение о курьерских службах №3631 (18.06.2025) [4] — закрепило стандарты качества и сроков доставки, что стало важным фактором повышения уровня сервиса и конкурентоспособности рынка.

Эти шаги свидетельствуют о том, что законодательство в Узбекистане начинает играть роль одного из ключевых факторов роста и институционализации рынка э-коммерции.

Для анализа влияния законодательства на развитие э-коммерции в Узбекистане применялся комплексный подход, включающий как количественные, так и качественные методы.

Сравнительный анализ — исследовались примеры регулирования электронной коммерции в других странах (Казахстан, Турция, ОАЭ), что позволило выявить общие закономерности и адаптировать их к узбекскому контексту.

Контент-анализ нормативно-правовых актов — рассмотрены ключевые документы, регулирующие сферу э-коммерции в Узбекистане:

- до 2024 года — законы об электронных платежах, электронной подписи и отдельных налоговых режимах;
- после 2024 года — новые постановления Кабинета Министров (№885 от 26.12.2024, №263 от 28.04.2025, №3631 от 18.06.2025).

Анализ статистических данных — использовались материалы международных консалтинговых компаний (KPMG и др.), а также данные Национального агентства перспективных проектов (НАПП). Особое внимание уделялось различиям в показателях, обусловленным методологией подсчёта. Так, международные исследования обычно включают широкий спектр сегментов (онлайн-услуги, бронирования, финансовые сервисы), в то время как национальные источники опираются на данные маркетплейсов и банковской системы. Это позволяет рассматривать статистику не как противоречивую, а как взаимодополняющую, отражающую разные грани рынка.

Прогнозный анализ — на основе выявленных тенденций и действующего законодательства были рассмотрены сценарии развития рынка до 2027 года, включая оценку возможного влияния правовых нововведений.

Таким образом, методология опирается на междисциплинарный подход, где сопоставление правовых норм, статистики и международного опыта позволяет объективно оценить роль законодательства в формировании и развитии рынка э-коммерции в Узбекистане.

- **Изменения в требованиях к субъектам э-коммерции**

Принятие Постановления №885 (26.12.2024) закрепило новые правила ведения бизнеса в сфере э-коммерции. Теперь субъектами онлайн-торговли могут выступать только юридические лица-резиденты Узбекистана, что исключает возможность неформальной деятельности иностранных игроков без локальной регистрации. Это решение направлено на защиту национальных интересов и обеспечение налоговых поступлений в бюджет.

Вместо сложной процедуры лицензирования введён уведомительный порядок регистрации, позволяющий компаниям быстрее выходить на рынок. Такой подход снижает административные барьеры и способствует росту числа участников рынка.

- **Инфраструктурные изменения**

Существенные преобразования связаны с внедрением Единого электронного национального каталога продукции (Постановление №263 от 28.04.2025). Каталог обеспечивает единые стандарты описания и маркировки товаров, что повышает прозрачность рынка и облегчает потребителям процесс выбора.

Для продавцов данная система означает необходимость адаптации карточек товаров к установленным требованиям. Это, с одной стороны, увеличивает затраты на подготовку контента, но с другой — способствует росту доверия к онлайн-покупкам и сокращению случаев недобросовестной практики (например, подделок или заведомо ложных описаний).

- **Логистика и доставка**

Принятие Положения о курьерских службах №3631 (18.06.2025) закрепило стандарты качества доставки. В документе прописаны требования к:

- идентификации курьерских компаний,
- обеспечению сохранности товара,
- соблюдению сроков доставки,
- внедрению цифровых систем отслеживания заказов.

Эти меры повышают ответственность логистических операторов и создают конкурентную среду, где качество сервиса становится ключевым фактором удержания клиентов.

- **Налоговые и отчётные аспекты**

В новых нормах особое внимание уделяется контролю налогообложения. Уведомительный порядок регистрации и использование единого каталога продукции позволяют государственным органам эффективнее отслеживать обороты онлайн-продавцов и корректно начислять налоги.

Помимо налоговых вопросов, нормативные акты усиливают регулирование в части обработки персональных данных и защиты прав потребителей. Установлены обязательства по хранению данных на территории страны и по обеспечению прозрачных

правил возврата и обмена товаров. Это повышает доверие покупателей и стимулирует расширение базы онлайн-пользователей.

Таблица 1. Влияние новых норм на развитие э-коммерции в Узбекистане

Норма	Основное изменение	Влияние на рынок э-коммерции
Постановление №885 (26.12.2024) [2]	Введение уведомительного порядка регистрации и требование резидентства для субъектов э-коммерции	Упрощение выхода на рынок, сокращение административных барьеров, рост числа легальных участников, увеличение налоговой базы
Постановление №263 (28.04.2025) [3]	Создание Единого электронного национального каталога продукции, стандартизация карточек товаров	Повышение прозрачности и доверия покупателей, снижение числа подделок и недостоверных описаний, унификация информации о товарах
Положение о курьерских службах №3631 (18.06.2025) [4]	Введение стандартов для курьерских и логистических компаний: сроки, сохранность, цифровое отслеживание	Повышение качества доставки, усиление конкуренции среди логистических операторов, рост удовлетворённости клиентов
Закон «Об электронной коммерции» (ЗРУ-792 от 29.09.2022) [1]	Современная правовая база для сделок онлайн, защита потребителей, признание юридической силы электронных документов	Формирование доверия к онлайн-покупкам, институционализация рынка, развитие цифровой экономики

На основании вышеизложенного анализа нормативных изменений можно выделить ключевые вызовы и возможности, с которыми сталкивается бизнес в сфере э-коммерции.

Вызовы:

- рост бюрократической нагрузки вследствие необходимости адаптации к новым требованиям законодательства;
- дополнительные расходы на регистрацию, стандартизацию карточек товаров и соблюдение норм логистики;
- необходимость внедрения цифровых инструментов для обработки персональных данных и налоговой отчётности.

Возможности:

- повышение уровня защиты прав участников рынка и снижение риска недобросовестных практик;
- развитие инфраструктуры доставки и рост конкуренции среди курьерских компаний, что повышает качество сервиса;
- укрепление доверия со стороны покупателей и расширение потребительской базы, что стимулирует рост онлайн-продаж.

Исходя из выявленных особенностей и последствий законодательных нововведений, целесообразно предложить следующие рекомендации:

- Для государства: обеспечить информационно-методическую поддержку бизнеса в части применения новых норм; предусмотреть переходные периоды и налоговые стимулы для малых предприятий; развивать цифровую инфраструктуру.
- Для бизнеса: использовать чек-лист готовности, включающий: регистрацию в уведомительном порядке, приведение карточек товаров в соответствие с требованиями Единого каталога, внедрение систем защиты персональных данных, заключение договоров с курьерскими компаниями в соответствии с новыми стандартами.
- Для исследователей: перспективными остаются направления анализа эффективности единого каталога продукции, изучение влияния регулирования на развитие малых и средних предприятий, а также проведение сравнительных исследований с практиками соседних стран.

В результате проведённого исследования было выявлено, что нормативные изменения, регулирующие сферу электронной коммерции в Узбекистане, оказывают многогранное влияние на развитие рынка. С одной стороны, ужесточение требований повышает ответственность бизнеса и требует дополнительных ресурсов для адаптации. С другой стороны, формируется более прозрачная и конкурентоспособная среда, способная стимулировать рост доверия потребителей и приток новых участников.

Анализ законодательства показал, что правовое регулирование движется в направлении гармонизации с международными практиками, где акцент сделан на защиту потребителей, цифровизацию процессов и поддержку добросовестной конкуренции. Это создаёт основу для долгосрочного устойчивого роста сектора электронной коммерции в стране.

Таким образом, своевременная адаптация бизнеса к новым правилам и выстраивание партнёрских отношений между государством и предпринимателями являются ключевыми факторами успешного развития электронной коммерции в условиях усиливающейся регуляторной среды.

Список использованной литературы

1. **Закон "Об электронной коммерции" (№ ЗРУ-792 от 29.09.2022)**
Принят 21 июня 2022 года, одобрен Сенатом 13 сентября. Редакция действует с 29.09.2022. URL: https://nrm.uz/contentf?doc=704787_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_29_09_2022_g_n_zru792_ob_elektronnoy_kommercii_%28prinyat_zakondatelnoy_palatoy_21_06_2022_g_odobren_senatom_13_09_2022_g_%29&products=9_ek_sportno-importnye_operacii
2. **Постановление Кабмина № 885 (26.12.2024)** — «О мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции»
Устанавливает уведомительный порядок регистрации субъектов э-коммерции и требование резидентства. URL: <https://lex.uz/ru/docs/7284840>
3. **Постановление № 263 (28.04.2025)** — утверждение Единого электронного национального каталога продукции
Устанавливает единые стандарты описания и маркировки товаров. URL: <https://www.lex.uz/en/docs/7502341>

4. **Положение о курьерских службах № 3631 (18.06.2025)** — регламентация деятельности логистических операторов. Обязательны требования к идентификации курьеров, сохранности товара, применению ККТ и выдаче чеков. URL: <https://lex.uz/docs/7595173>
5. <https://www.intellinews.com/billion-dollars-of-turnover-in-reach-for-uzbekistan-s-e-commerce-sector-says-napp-official-323865>
6. <https://kpmg.com/uz/en/home/insights/2023/08/e-commerce-market.html>
7. <https://www.prnewswire.com/news-releases/uzbekistan-e-commerce-market-is-set-to-grow-7-times-to-2-2-billion-usd-by-2027-kpmg-301910649.html>
8. <https://daryo.uz/en/2023/09/03/uzbekistans-e-commerce-market-grows-fivefold-over-five-years>
9. <https://www.spot.uz/ru/2024/05/03/e-commerce/>